

NATURALEZA LITERARIA DE LA DIVULGACIÓN DE LA TECNOCENCIA

Juan Bautista Bengoetxea¹

RESUMEN

El presente artículo consiste en un análisis de dos cuestiones básicas: por un lado, el papel de los recursos literarios en el discurso cognitivo de la tecnociencia y, por otro, varias directrices sobre la divulgación de la tecnociencia contemporánea. El análisis se estructura sobre cuatro ejes. En la sección primera presento un breve esbozo histórico de las principales concepciones clásicas sobre la divulgación de la ciencia. En la segunda sección se subraya la importancia del papel de la metáfora en el conocimiento tecnocientífico y en la divulgación de la tecnociencia, mientras que la tercera se dedica a examinar la divulgación entendida como género literario. Las conclusiones, sección cuarta, apuntan hacia la defensa de un desarrollo más profundo y serio de la divulgación en su formato literario.

Palabras-clave: tecnociencia; divulgación; conocimiento; metáfora; retórica.

LITERARY NATURE OF THE TECHNOSCIENCE POPULARIZATION

The article is basically an analysis of two basic issues: one, the role that literary resources play in the cognitive discourse of technoscience; and, second, some directions about the popularization of current technoscience. The task is organized in four steps. In the first section I show a brief historical outline of the main classical views about the popularization of Technoscience. In the second section the importance of metaphor's role in both technoscientific knowledge and popularization is underlined, while the third is focused on an examination of popularization as a literary genre. Finally, conclusions can be summarized as a plea for a more deep and serious achievement for the popularization in a literary form.

Key words: technoscience; popularization; knowledge; metaphor; rhetoric.

¹ Profesor visitante da Colorado School of Mines (EUA). *E-mail:* jbeigoet@mines.edu

INTRODUCCIÓN

La convergencia de ciencia y tecnología hacia la tecnociencia se ha encauzado desde la década de 1950 en un proceso de desarrollo acelerado que exige cada vez más un avance paralelo y análogo en el ámbito de la divulgación y educación tecnocientíficas.² Dada la dependencia cada vez mayor de las actividades económicas y políticas respecto a la tecnociencia, solo una comprensión pública mejor calificada de esta capacitara una práctica social más inteligente frente a, entre otras cosas, las acciones de decisión democrática ante temas de carácter público tales como los vinculados con la energía nuclear, la informatización social, los alimentos genéticamente modificados o la investigación biomédica. Parece claro que el público tiene en la actualidad más derecho y necesidad de saber sobre tecnociencia que nunca anteriormente.

Los avances tecnocientíficos, sin embargo, son aún bastante desconocidos para la mayoría de la ciudadanía. Éste es uno de los motivos por los que Nowotny, Scout y Gibbons (2001) han propuesto una reelaboración conceptual de la tecnociencia en términos de lo que denominan su contextualización. La tecnociencia se dirige a la sociedad y ésta responde. El conocimiento tecnocientífico es parte de una variedad amplia de contextos, públicos y privados, y es urgente que seamos capaces de discernir entre el conocimiento adecuado y el inadecuado a un contexto. El conocimiento correcto, en este sentido, ha de ser además socialmente robusto; es decir, un conocimiento que se co-desarrolle de la mano de los avances sociales en un proceso de interrelación mutua. Así pues, la cultura ya caduca que proyectaba una imagen de la tecnociencia como algo autónomo frente a la sociedad comienza a dar paso a la cultura de la responsabilidad ante la sociedad. Tanto el mundo de la tecnociencia como el de la ciudadanía común se han de aproximar entre sí, de manera que el público mejore su capacidad de comprender la incidencia real de la tecnociencia en la vida social. En tal sentido,

² En adelante me referiré al complejo “ciencia y tecnología” con el término “tecnociencia”. Considero que este último refleja mucho mejor las claras interacciones en la investigación y desarrollo científicos actuales entre lo que tradicionalmente se consideraba separadamente eran la ciencia (*teórica*) y la tecnología (*práctica o ciencia aplicada*) (Cf. HOTTOIS 2005, p. 1.914). Las maneras en que el conocimiento científico se está vinculando continuamente con las tecnologías, tanto en la producción de ambas como en su diseminación, hacen que en la actualidad se hable de conocimiento tecnocientífico. Ahora bien, esto no significa que no haya diferencias entre ciencia y tecnología, algunas relevantes, tal y como procuro mostrar en la sección 2.

considero que resulta fundamental exigir al menos una divulgación científica inteligible y seria de la tecnociencia.³

En el artículo se propone un análisis de varias directrices sobre la divulgación de la tecnociencia contemporánea bajo cuatro ejes. En la sección primera presento un breve esbozo histórico de las principales concepciones clásicas sobre la divulgación de la ciencia. En la segunda sección se subraya la importancia del papel de la metáfora en la divulgación de la tecnociencia, mientras que la tercera se dedica a examinar la divulgación entendida como género literario. Las conclusiones, sección cuarta, apuntan hacia la defensa de un desarrollo más profundo y serio de la divulgación en su formato literario.

ENFOQUES NUEVO Y ANTIGUO DE LA DIVULGACIÓN

La divulgación científica irrumpió claramente en el siglo XIX, especialmente tras los nuevos descubrimientos experimentales de entre otros Rutherford, Pasteur, el matrimonio Curie y Darwin, y cuando la ciencia ya se entendía como vertebrada en un proceso de especialización disciplinaria. En esa época, los políticos eran ya conscientes de la importancia que la ciencia estaba obteniendo socialmente. En los países europeos más avanzados⁴ y en los Estados Unidos se diseñaron políticas científicas con el fin de apoyar la investigación y la divulgación popular, consecuencia directa de lo cual fue la creación de varias revistas y sociedades científicas dirigidas a la comunicación entre los propios expertos, y entre éstos y la ciudadanía.⁵ Sin embargo, lo que desearía recalcar específicamente es el hecho de que se desarrollara a mediados

³ Mientras que autores tales como Lewenstein (1995, p. 359) subrayan la necesidad de tratar la “ciencia y los medios de comunicación como un apartado temático de un modelo más general que describe la comunicación de la ciencia en tanto actividad interactiva y multidireccional que se da en diversos contextos”, otros como Kahn & Kellner (2006, p. 253) abogan por algo similar, aunque reducido al contexto particular de la *educación*. Según ellos, el debate sobre la divulgación de la tecnociencia es uno de los más vivos en el ámbito educativo de hoy: “Las dos últimas décadas han sido testigos de toda una variedad de definiciones en competencia de lo que es la ‘divulgación tecnológica’ provenientes de la mano de actores estatales y empresariales, de facciones disciplinarias académicas, de intereses culturales y de organizaciones sociales varias”.

⁴ En este contexto, se acepta una lista de los países europeos más avanzados formada por los nombres de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y países escandinavos.

⁵ Entre otros casos, citaría la revistas *Scientific American* (1845) o sociedades tales como la *Helvetic Society of Natural Sciences* (1815) y la *American Association for the Advancement of Science* (AAAS, 1948).

del siglo XIX un primer modelo literario que subyacía al incipiente proceso divulgativo. Un modelo que tomó la forma de lo que hoy en día se denomina el modelo bipolar tradicional o enfoque de déficit, según el cual la gente preparada –es decir, los expertos– y la ciudadanía no instruida constituían dos partes sociales separadas. El objetivo de la divulgación en tal modelo era por tanto unidireccional: los expertos –científicos, experimentadores– tendrían que enseñar de un modo o de otro a los no iniciados qué era aquello a lo que llamaban ciencia. La estructura era la de un modelo de comunicación social jerarquizado de sentido único. Las líneas básicas que lo definían se pueden resumir en tres⁶: primero, se asumía que el conocimiento científico era de un nivel cognitivo superior al del conocimiento o sabiduría popular. En este sentido, el papel de los medios de comunicación se reducía a ser meros transmisores de información. Por otro lado, era habitual reconocer y valorar los avances científicos siempre desde dentro. Eran los propios científicos quienes controlaban todo el proceso, tanto el de investigación y educación como el de divulgación externa. Todo género de transmisión hacia el exterior de la comunidad científica se entendía aun como una donación simplificada, cuando no contaminada, de información. Por último, la información ‘donada’ era obviamente jerárquica en el sentido en que el público era tratado como actor pasivo que ni podía juzgar ni podía criticar los resultados, métodos y procesos de la ciencia.

Así pues, podemos referirnos al enfoque de déficit como un modelo con una ideología clara, a saber: que la divulgación era necesaria en la medida en que la comprensión y el conocimiento públicos sirvieran para apoyar y mantener económicamente las tareas de la ciencia y de las nuevas tecnologías en boga ya en el siglo XIX. La estrategia, por lo tanto, estaba dirigida a motivar una atracción social hacia la ciencia y a procurar minimizar la ignorancia social respecto a lo que los científicos realizaban.

Relaciones problemáticas entre tecnociencia y público

El enfoque de déficit se enfrentaba, no obstante, a un problema no menor: ¿cómo podían los expertos transmitir realmente el conocimiento y los resultados de la ciencia y su actividad a un público “ignorante”? El modelo era claramente elitista y reflejaba en cierto modo la ruptura económico-social de la época, sólo que en el caso del conflicto cognitivo las clases altas las formaban “quienes tenían conocimiento” –los científicos– y las bajas “quienes no lo tenían” –el

⁶ Galán (2004, p. 173).

público en general. Parecía muy difícil erigir un puente entre ellas según el modelo bipolar, por no mencionar el hecho de que los científicos no hacían demasiados esfuerzos por aproximarse al público cuando creaban sus propios sistemas semióticos particulares, alejados en demasía del lenguaje común y difíciles de comprender. La única solución viable parecía consistir en recurrir a estrategias discursivas que pudieran aproximar ambos mundos de manera efectiva.

Los primeros pasos, sin embargo, se vieron obstaculizados en gran parte por el hecho de que la divulgación se redujo a ser simple traducción desde un código especializado a otro ‘profano’. Se trataba de un procedimiento reductivo que no capturaba adecuadamente las características fundamentales de la divulgación, ante todo si entendemos que ésta es algo más complejo que un vínculo lingüístico explícito y directo entre dos textos o tipos diferentes de texto. El modelo de traducción no servía por tanto como modelo para la divulgación; al menos, no como modelo único. Hay al menos cuatro diferencias importantes entre ellos (ver Cuadro 1).

TRADUCCIÓN	DIVULGACIÓN
(i) No se menciona el texto original (T1)	(i) T1 se menciona continuamente.
(ii) El traductor es un intermediario sin voz propia; tan solo interpreta.	(ii) T1 se explica, adapta y reformula.
(iii) No hay restricciones sociales para T1 y su traducción T2.	(iii) Los intereses públicos condicionan un texto de divulgación.
(iv) No se utilizan metáforas.	(iv) Es bastante habitual utilizar metáforas.

CUADRO 1 – Diferencias entre traducción y divulgación científica.

Si estableciéramos la relación entre la ciencia (tecnociencia) y el público como un caso de traducción, podrían surgir varios malentendidos: por un lado, aunque la jerga científica sea especializada y en ocasiones altamente matematizada, es el lenguaje natural el que más a menudo se utiliza cuando se pretende comunicar resultados tecnocientíficos en formato lingüístico. A ello se debe que también la divulgación, cuya meta es comunicar, sufra las consecuencias semánticas derivadas del uso de un lenguaje natural – por ejemplo, la sinonimia y la homonimia. Por otro lado, es un error creer que la frontera que divide el ámbito de los expertos del ámbito público general es de hecho clara y concisa. No lo es en absoluto. La especialización del experto ha llegado a ser tan profunda que incluso se han formado y continúan creándose

fronteras internas entre “científicos expertos en un campo particular” y “científicos no expertos en tal campo”. Esto significa que la super-especialización está tan extendida que convierte el concepto de público en algo mucho más difuso. Ya no se enfrenta claramente científico a público, sino especialista en un área a no especialista.

Por lo tanto, considero que la divulgación no está realmente enraizada en un patrón de traducción –ni debe estarlo–, sino en otras estrategias discursivas diferentes. Reducir la divulgación a ser simple traducción dejaría de lado factores de primer orden para la primera, especialmente su dimensión social, basada en la gran influencia de la tecnociencia en la vida pública contemporánea.⁷ En este sentido, la divulgación está adquiriendo un papel activo muy pertinente y ya ha dejado de ser vista como mero mediador entre expertos y no expertos.

Nuevas estrategias para la divulgación tecnocientífica

La divulgación tecnocientífica no se concibe en consecuencia como un simple proceso de transmisión de conocimiento, sino más bien como un proceso interactivo en el que la comunicación tiene que ver con todos y cada uno de los actores de tal proceso. Este ‘tener que ver’, esta relación, está influida por el contexto socio-económico, por el propio texto y por el contexto epistémico. Si nos centramos en el texto, objeto de análisis en este artículo, vemos que la organización de textos tecnocientíficos y la de textos divulgativos reflejan estrategias retóricas diferentes, si bien ambas parten, aunque pueda resultar extraño, de una raíz común: la metáfora. Mientras que ambas estrategias son distintas estructural y funcionalmente, así como en lo que respecta a sus objetivos, estas diferencias no dependen de imagen elitista alguna de la tecnociencia, sino más bien de los discursos que dan sentido al trabajo en cada uno de ambos ámbitos. Los objetivos del divulgador no son, evidentemente, los mismos que los del tecnocientífico: el divulgador trata de re-contextualizar textos, no de crearlos originalmente, y ha de comenzar a partir de varios procedimientos de selección, adaptación, reorientación y explicación acerca de los contenidos y de la información de textos tecnocientíficos originales.⁸

⁷ Mitcham (1997, p. 17 e ss.).

⁸ En el proceso de re-contextualización, Dickson (2000, p. 920) reclama un modelo dialógico de divulgación basado en dos dimensiones: primero, el modelo ha de reconocer los avances sociales positivos derivados de la actividad tecnocientífica, pero, segundo, también debe asumir que existen aspectos socialmente negativos vinculados a la tecnociencia, consecuencia de lo cual es que la incorporación de elementos críticos no es sólo legítima, sino también recomendable.

Es por ello que su tarea nunca se ha evaluado según los parámetros aplicados a la investigación tecnocientífica. Hemos de tener en cuenta que el discurso de la divulgación incorpora una narrativa y diversas figuras retóricas de naturaleza cognitiva diferente y que, por lo tanto, en contra de lo que sucede con la traducción, el divulgador acostumbra a generar un nuevo texto no tan constreñido.

Es tesis de este artículo que un enfoque actualizado de la divulgación tecnocientífica ha de asumir dos premisas básicas: una es que no hay simetría entre la relevancia de la tecnociencia y el uso que el público hace de ella; otra, que las consecuencias supuestamente buenas que acarrea el conocimiento tecnocientífico no son garantía suficiente para atraer más intensamente el interés público hacia tal tipo de conocimiento. En última instancia, se ha de reducir la distancia entre quien transmite el conocimiento –el tecnocientífico– y el receptor –el público. Para ello, sea lo que sea que un nuevo enfoque de la divulgación aporte, éste ha de mantener una actitud renovada hacia el público, ya no lo ha de ver como receptor pasivo, sino más bien como actor que interactúa y que puede enriquecer la propia cultura tecnocientífica.

LA VÍA LITERARIA: DE LOS MODELOS A LAS METÁFORAS

El lenguaje de la tecnociencia es un argot.⁹ Éste está constituido por gran cantidad de terminología tecnocientífica que, por un lado, dificulta que el público pueda entender adecuadamente temas del ámbito de la tecnociencia y, por otro, disminuye la eficacia de la comunicación de mensajes. Por lo tanto, es recomendable que los mensajes se codifiquen y se rescriban en la forma de textos nuevos dirigidos a la divulgación. Y para llevar esto a cabo

⁹ El argot se conforma con los siguientes elementos básicos: (i) una *terminología* que se incorpora al sistema morfológico y sintáctico de la lengua común y que esta constituida por el conjunto de términos propios de la profesión o especialidad tecnocientífica (Cf. Diccionario de la RAE: www.rae.es); (ii) el *léxico* o vocabulario propio que caracteriza al lenguaje tecnocientífico. Esta compuesto de tecnicismos creados como *neologismos* – las denominaciones imperantes son las de la lengua inglesa; (iii) *neologismos*: en español son más estables y duraderos que otros tipos de neologismos, si bien también se someten a los condicionamientos –o bien permanecen en el ámbito del argot tecnocientífico o bien se expanden– de la lengua receptora. Cuando se expanden pasan a formar parte del acervo lingüístico del español. Por ejemplo, “software” y “hardware” ya son términos de uso común en español, no limitados al ámbito de la informática; (iv) los *préstamos*: en sus orígenes, la terminología tecnocientífica se creo con préstamos griegos y latinos. Hoy en día la terminología en español depende en gran medida de la incorporación de préstamos anglófonos.

son necesarias habilidades y técnicas depuradas de escritura, ya que no resulta fácil elaborar textos que mantengan el equilibrio entre el lenguaje llano y el conocimiento tecnocientífico.¹⁰ Tengamos en cuenta que el convencer, persuadir, instruir y animar a la gente son objetivos básicos del lenguaje de la divulgación. Y con el fin de realizar todo esto, el discurso divulgativo debería intentar avanzar más allá de la objetividad fría por medio del uso de, por ejemplo, recursos emotivos y humorísticos elaborados mediante la articulación de juegos de palabras, alusiones al imaginario colectivo o mediante recursos literarios, especialmente las metáforas.

Metáforas de los mundos tecnocientífico y divulgativo

Es común que la actividad divulgativa dé lugar al uso de una retórica propia diferente de la utilizada en los textos tecnocientíficos (véase la Sección 3). El discurso de la divulgación se fundamenta siempre¹¹ en el uso, más o menos limitado, de metáforas, cuya función no se reduce a ser simplemente heurística o didáctica, sino que también pretende aportar contenido en la medida en que el divulgador las utiliza para expresar mejor diversas hipótesis teóricas. La divulgación, por lo tanto, parece que no puede desarrollarse completamente sin metáforas y otros tipos de figuras retóricas.¹²

¹⁰ Según Laszlo (1993), los divulgadores de la tecnociencia deberían tener en cuenta varios estándares como los siguientes: el uso de un lenguaje llano, el desuso de jerga científica, la elaboración de frases cortas –y si es posible, no en forma subordinada–, la muestra de dibujos, gráficas e ilustraciones y, en la medida de lo posible, la incorporación de resúmenes.

¹¹ Considero que es correcto utilizar este adverbio si lo entendemos en un sentido reducido. En su sentido más amplio, sin embargo, hay importantes diferencias acerca del papel que desempeñan las metáforas. Brown (2003, p. 12), por ejemplo, sostiene que “los modelos y las teorías que utilizan los científicos para explicar sus observaciones son constructor metafóricos. No tenemos necesidad –continúa– de afirmar que los científicos acceden sin mediación alguna al mundo ‘tal y como éste es realmente’”. Kretzenbacher (2003, p. 193), en cambio, no coincide con Brown y defiende explícitamente que “no todos los modelos científicos son metáforas”. La vía más habitual para resolver este tipo de desencuentros es la *ontológica*, aunque no considero que aquí sea pertinente alusión alguna a tesis de corte realista, anti-realista o vinculada a la noción de verdad en general. Véase también Gregory & Millar (1998).

¹² Para un catálogo de tipos de metáforas –estructurales, orientativas, ontológicas, etc.– utilizados en ciencia y tecnología, véase Lakoff & Johnson (1980, p. 7ss, 14ss, 25ss). Contra toda corriente, estos autores incluso sugieren que la causación es parcialmente metafórica (p. 69), aunque considero que en este punto debilitan en exceso el potencial de una noción tan robusta como la de *causación* (Cf. Bunge (1959) para una tesis completamente contraria a la de Lakoff & Johnson).

Ahora bien, hay que recalcar que hay diferencias de peso entre la ciencia y la tecnología que tienen sus consecuencias en la divulgación de estos ámbitos del conocimiento. Aunque la tecnología de hecho tiene por objetivo la acción o la práctica más directa –satisfacción de objetivos mediante la acción en y sobre medios reales–, también se concentra en el conocimiento. Pero la diferencia consiste en que mientras que en la ciencia el conocimiento se organiza en teorías, en la tecnología se tiende a utilizar modelos. El divulgador tiene entonces que reconstruir el discurso científico en términos de transferencia de contenidos, un modo de trabajo que incorpora una reformulación de tipo “lenguaje a lenguaje”. Es decir, para obtener una imagen divulgada, el autor pasa de la teoría a otra teoría. En el caso de la tecnología la reconstrucción –reformulación más radical– tiende a ser más creadora e imaginativa, ante todo porque el divulgador ha de generar un nuevo discurso que parta de contenidos constituidos principalmente por objetos. Esto es, este tipo de reformulación radical responde a un esquema de tipo “objeto a lenguaje”.

La tecnología emplea fundamentalmente modelos que pueden tomar la forma de objetos materiales –modelos a escala, dibujos, diagramas, gráficos, imágenes, simulaciones informáticas, fotografías, iconos, proyectos, etc. Se trata de objetos particulares que, de una manera interesante, exhiben diseños.¹³ La tecnología nos permite observar que es posible manejar o manipular modelos sin teorías, modelos que a su vez también guían el conocimiento y la acción según las metas e intenciones de quienes los han construido y de quienes los utilizan. Los modelos tecnocientíficos sirven especialmente bien para hacer, pero no para un ‘hacer’ teórico, abstracto, conceptual o lingüístico. Su objetivo es práctico, la acción, y por ello se asemejan a los instrumentos: ayudan a saber cómo actuar. Por ende, los modelos y diseños de la tecnología son instrumentos aplicables de un modo mucho más directo e inmediato que los modelos teóricos, elaborados y manejados típicamente en la ciencia. Por ello es importante que la divulgación de la tecnociencia también sepa discernir los dominios de la ciencia y de la tecnología cuando así sea requerido, pues ha de saber transmitir, entre otras cosas, el potencial práctico que la tecnología conlleva. ¿Ha de suponer esto un problema real para el divulgador? No, pero siempre y cuando el divulgador sea consciente de que puede utilizar diversos instrumentos extra-lingüísticos en su trabajo, entre ellos la fotografía, las técnicas de dibujo o la infografía, medios que ya han comenzado a utilizarse con éxito en el periodismo.

¹³ Véase al respecto Baird (2004, p. 21ss).

En el caso de la metáfora, en tanto es un tropo, cuando la utilizamos tendemos a plasmar palabras o frases de una manera figurativa, pues la metáfora abarca varios recursos del habla y la escritura de utilidad en la divulgación, léase la ironía, la metonimia, la sinécdoque y, ante todo, el símil y sus connotaciones en torno a la semejanza.¹⁴ Por supuesto, no sería exacto afirmar que la metáfora es una figura que solamente aparece en el discurso literario. Cuando leemos algo como que “las membranas contienen canales permeables a los iones de hidrógeno y a otros iones positivos”, usamos el término “canal” de manera metafórica. Sin embargo, la oración es de tipo científico.

¿Cuál es la clave para que la metáfora sea eficaz en la divulgación tecnocientífica? La respuesta está en la relación de semejanza y en su carácter de mediador entre los discursos especializado y no especializado. Las metáforas permiten que el lector piense un texto especializado por medio de propiedades, atributos o imágenes que le son conocidas, algunas de las cuales le servirán para vincular ideas, cosas o eventos desconocidos y difíciles de asimilar en un primer momento, con otras ideas, cosas o eventos con los que ya está familiarizado.¹⁵ Por ejemplo, cuando crean metáforas acerca del mundo microscópico de una célula, los biólogos mencionan canales y los límites de estos, si bien su referencia pretendida son las proteínas y su forma especial que asemeja viaductos. Así pues, tenemos un ámbito que hay que reelaborar con metáforas –las imágenes o textos de la ciencia, sus modelos, diseños,

¹⁴ Los análisis del filósofo del lenguaje Donald Davidson (1978) en torno al significado de las metáforas se han concentrado básicamente en las relaciones de éstas con el símil, el símil elíptico y la mentira. Su tesis básica es bastante radical y se podría dividir en dos puntos: por un lado, sostiene que las metáforas significan lo que las palabras significan en su interpretación más literal (1978, p. 209). Por otro, considera que las metáforas generalmente son falsas (1978, p. 218). Una respuesta crítica a Davidson llegó de la mano de Nelson Goodman (1984, p. 71), para quien el uso metafórico del lenguaje difiere claramente del uso literal. En lo que respecta al presente artículo, estoy de acuerdo con la diferencia que Goodman subraya, y en especial en la medida en que el uso metafórico puede servir para hacer más inteligible un texto divulgativo.

¹⁵ Las metáforas de la tecnociencia son productos accesibles a la experiencia del lector común. Se basan por lo general en semejanzas y analogías. En el campo de la percepción y el pensamiento, por ejemplo, las analogías con la experiencia sensible directa son mucho más importantes de lo que la gente cree, ya que se sitúan a la raíz misma de los términos utilizados para expresar conceptos y procesos abstractos. Estos términos en realidad se suelen crear mediante metáforas, es decir, por medio de analogías con operaciones físicas y mentales (cf. DEL RE, 2000, p. 12). Con el objetivo de aprehender adecuadamente la relación entre humanos y tecnología, una de las propuestas actuales más interesantes en la filosofía de la tecnología es el modelo *perceptivo-práctico* de Don Ihde, deudor de las tradiciones fenomenológica y existencialista (Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger o el propio Dreyfus) (véase IHDE 1991, p. 68-82; 1998, p. 151 y siguientes).

observaciones, datos, fenómenos y teorías– y otro que proporciona las metáforas– el ámbito de la divulgación.

Mencionaré dos tipos de metáforas que considero son muy útiles para la divulgación tecnocientífica: la conceptual y la visual. Mientras que la última es adecuada para divulgar objetos de la tecnología, la primera en cambio es más apropiada para abstracciones que, dicho sea de paso, no son simplemente producto de la ciencia, sino también de la tecnología. Ambos tipos de metáforas junto con los recursos extra-lingüísticos arriba mencionados, forman una base satisfactoria para el desarrollo de un discurso divulgativo de alta calidad. La metáfora visual se puede ejemplificar bien con el caso del agua (ver Figura 1).

FIGURA 1 – Tipos de modelos del agua.

Podemos adjuntar una metáfora verbal a (i) en virtud de dos metáforas subyacentes: una, que “los átomos son esferas” y la otra que “los enlaces químicos son varillas rígidas entre átomos”. Se trata de dos metáforas que en realidad no se han creado al azar, sino que tienen el carácter de representaciones coherentes con la investigación y los resultados experimentales. A través de ellas recibimos el mensaje de que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en cada molécula, y que los dos átomos de hidrógeno son equivalentes – es decir, que éstos están en la misma relación respecto al átomo de oxígeno. También muestran que los átomos de hidrógeno no están enlazados entre sí y que los enlaces correspondientes con el átomo de oxígeno forman una figura geométrica. Según ello, y sin olvidar que los procedimientos de idealización

son habituales en ciencia,¹⁶ podemos afirmar que el modelo basado en metáforas captura información pertinente y relevante acerca de la molécula de agua.¹⁷

De cualquier modo, el modelo de bolas y palos no resulta del todo coherente con otros modelos más próximos a los datos experimentales. Por ejemplo, la experimentación en física ha mostrado que es más adecuado representar los átomos como bolas elásticas, y no como esferas sólidas. La imagen de las bolas elásticas nos permite construir el modelo de ubicación espacial basado en la hipótesis del radio atómico de van der Waals (Figura 1, ii). En este modelo no vemos los enlaces químicos, si bien podemos identificar los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno desde una perspectiva nueva. Como un ejemplo de metáfora verbal simple para este caso, digamos que indica que “la molécula de agua tiene una superficie curva, continua y consistente”.

Desafortunadamente, algunas tendencias positivistas, próximas en su mayoría a la filosofía de la ciencia del siglo XX, no aceptaron que las metáforas tuvieran algo que ver con la modelación en ciencia.¹⁸ Proyectaron una imagen reducida de las metáforas, como si fueran meras formas lingüísticas. Los filósofos de la experimentación, sin embargo, se apartan de semejantes afirmaciones reductivistas y reconocen en general que las metáforas sirven para representar entidades tanto abstractas (ciencia y matemáticas) como materiales (tecnología e ingeniería).¹⁹ En esta línea no positivista de reflexión sobre la metáfora en ciencia, se tiende en la actualidad a unificar la terminología y a referirse a los modelos como a metáforas extendidas.²⁰ La expresión se acuña por el hecho de que cuando se eligen y elaboran adecuadamente, estas metáforas facilitan la puesta a punto de los experimentos. Además, en un sentido algo más laxo, también las hipótesis y los modelos tendrían cabida bajo la rúbrica de “metáfora”. Tal y como por ejemplo Mary Hesse señala, “se debería modificar el modelo deductivo de explicación científica y sustituirlo por una concepción que entendiera la explicación como una redescipción metafórica

¹⁶ Véase, por ejemplo, el tomo de Krajewski (1977).

¹⁷ Con el trasfondo de la cuestión acerca de los modelos y las analogías, Del Re (2000, p. 5 y siguiente) también analiza el modelo de ‘bolas y palos’ para el agua, si bien lo hace desde una perspectiva ontológica, no literaria.

¹⁸ Brown (2003, p. 6).

¹⁹ Véase Baird (2004, p. 25 y siguientes).

²⁰ Véase Baird (2004, p. 25).

del ámbito del *explanandum*”.²¹ Por supuesto, la metáfora es un recurso que casi siempre está acompañado de otros instrumentos y estrategias retóricas.

ESTRATEGIAS RETÓRICAS DE LA DIVULGACIÓN TECNOCIENTÍFICA

No es extraño observar la divulgación como una actividad literaria a través de la cual las relaciones entre los resultados de la tecnociencia, por un lado, y la lectura por parte de alguien no especializado, por otro, se redefinen en un escenario donde se generan continuamente nuevos conocimientos, actitudes y condiciones en virtud del conocimiento y las creencias que formaban parte del bagaje del lector con anterioridad.

Considero que la organización de un discurso divulgativo sobre la tecnociencia se podría llevar a cabo de tres formas interesantes:²² en el seno del propio discurso, por medio de un formato especial y a través de técnicas de reformulación. Veamos cada caso.

El discurso

Comparemos algunos rasgos básicos tanto del discurso de la tecnociencia como del de la divulgación para así poder observar las diferencias entre ellos. En primer lugar, encontramos diferencias respecto al orden de las frases u oraciones del discurso:

²¹ Hesse (1980, p. 111). En su libro *Real Science* (2000), John Ziman defiende una tesis semejante respecto al razonamiento científico, y Collin Murray Turbayne lo hace en referencia a los conceptos científicos en su libro *The Myth of Metaphor* (1970). Aunque muchos científicos tienden a no aceptar esta tesis, es un hecho que propuestas tales como las de Kuhn (1979) y otros filósofos de la ciencia –Nancy Cartwright (1999), Ian Hacking (1999) o Ronald Giere (1999), entre otros– han subrayado atinadamente los desacuerdos existentes entre el discurso acerca de la verdad en la ciencia y las prácticas tecnocientíficas reales.

²² En este apartado sigo la línea argumentativa del interesante trabajo de Carmen Galán Rodríguez (“Ciencia y retórica en el discurso de divulgación social”, en Alonso y Galán, 2004, p. 171-198) sobre este tema.

Orden

CIENCIA
Habitualmente es el orden lógico del descubrimiento o desarrollo de la tesis. En los artículos científicos la información se estructura en frases.
EJEMPLO
La amígdala era más sensible al blanco de ojos triste (mayores) que del blanco de ojos feliz (menores) presentes en un paradigma protector que mitigaba la conciencia de los sujetos ante su presencia y naturaleza aberrantes. Estos datos demuestran que la amígdala es sensible a elementos de estímulo de configuración biológicamente relevantes (<i>Science</i> , v. 306, n. 5704, Diciembre de 2004, p. 2061).

DIVULGACIÓN
La narrativa es diferente, es parecida a la de un relato en el que se pretende enganchar al público no tanto con los datos y el contenido de conocimiento, sino con la trama.
EJEMPLO
Un día no muy lejano todo soldado norteamericano podrá entrar en batalla equipado con su propio avión robotizado. El Micro Air Vehicle de tamaño reducido, fabricado por Honeywell para la agencia de investigación DARPA del Pentágono comenzará sus pruebas de vuelo este mes en la base de vuelos de la compañía en Albuquerque (<i>New Scientist</i> , n. 2492, 26 de Marzo de 2005).

Pero desde una perspectiva más concreta, es el tipo de título el primer elemento de diferenciación.

Título

CIENCIA
Especifican el contenido del texto y, por ello, pueden ser largos y/o complejos.
EJEMPLO
“Structural basis for the assembly of a nuclear export complex” (<i>Nature</i> , v. 432, n. 7019, 2004, p. 872).

DIVULGACIÓN
No organizan la información de modo convencional. Pretenden ser más bien llamativos y cercanos al público.
EJEMPLO
“Ecos en la oscuridad: el fascinante sistema de orientación de los murciélagos” (<i>Ciencia Hoy</i> , v. 13, n. 77, Oct-Nov 2003, p. 12-19). “Hallado un nuevo gran asteroide, situado más allá de la órbita de Neptuno, en el cinturón de Kuiper” (BorNet: www.bor-net.es).

En tercer lugar, también hay diferencias en cuanto a la relación “especificidad-generalidad”:

Especificidad-generalidad

CIENCIA	DIVULGACIÓN
Son artículos específicos, detallados, analíticos.	Son genéricos y enmarcan la investigación a la que se refieren en un contexto temporal. Resumen lo más importante y analizan algunas repercusiones relevantes.
EJEMPLO	EJEMPLO
La interacción simultánea entre múltiples funcionalidades mutuamente complementarias que también se conocen como interacciones multivalentes, tales como las que ocurren entre proteínas y carbohidratos, se está utilizando cada vez más en la química supramolecular dedicada a la nanotecnología (<i>Organic Biomolecular Chemistry</i> , 2004).	Según una hipótesis, se constituyen de acuerdo con un modelo de acordeón, vale decir, de aproximación y distanciamiento; a tenor de otra, los continentes se separan y se desplazan por el planeta hasta reunirse, de nuevo, en el lado opuesto (<i>Investigación y Ciencia</i> , n. 339, Diciembre de 2004).

Por último, hay que subrayar la importancia de la presentación u omisión de la experimentación, factor que distingue a la divulgación de los textos tecnocientíficos:

Reflejo de la experimentación

CIENCIA
Se describen los experimentos o las partes pertinentes para el artículo.
EJEMPLO
La electroforesis del gel poliacrilamida de sulfato dodecilo de sodio (SDS-PAGE) es una técnica ampliamente utilizada en la bioquímica para la separación de proteínas basada en las diferencias de su peso molecular. Los detalles de la interacción de las proteínas con el SDS no se comprenden del todo bien, y un entendimiento mejor de esta interacción podría conducirnos hacia métodos mejorados de análisis de proteínas o hacia usos variados del SDS-PAGE. Dado que muchas proteínas contienen un enlace metálico en el sitio activo, nos gustaría estudiar cómo influye un cofactor metálico sobre la interacción de una proteína con el SDS. Optamos por la anhidrasa carbónica bovina II (BCA, EC 4.2.1.1), que contiene un cofactor Zn (II), como proteína modelo para el estudio de la influencia de los cofactores metálicos (<i>Analytical Chemistry</i> , v. 76, n. 24, 2004, p. 7.151-7.161).

DIVULGACIÓN
Se omite la parte experimental y se alude directamente a resultados de una manera accesible, metafórica a menudo.
EJEMPLO
Los científicos del Institut de Neurociències de la UAB, dirigidos por el doctor José Rodríguez, han estudiado los efectos de la ranitidina en un modelo experimental con neuronas de cerebro de rata. Las células eran sometidas a una falta de oxígeno y de glucosa análoga a la que sufren cuando, en el cerebro, les falta el riego sanguíneo (es decir, cuando se produce una isquemia cerebral) a causa de un infarto o de un traumatismo. Cuando sucede una lesión de este tipo, las células o bien mueren directamente o, en muchos casos, son víctimas de una muerte lenta y programada denominada apoptosis, una especie de suicidio a escala celular (Divulc@t, Portal de Ciencia y Tecnología, 2004).

El formato

Se articula en dos partes básicas, la periodística y la didáctica.²³

²³ Galán (2004, p. 183).

(a) Características periodísticas. Dado que la divulgación es también un fenómeno informativo, se puede distribuir o desarrollar por medio de diversos géneros periodísticos: noticia breve, noticia, crónica, reportaje, entrevista u opinión. Sus rasgos fundamentales son dos: el desarrollo del tema tecnocientífico y su valoración. Cuando el trabajo es más bien especializado, la valoración se presenta al comienzo y así la exposición por venir ya queda contextualizada. Los resultados se exponen en la sección de ‘conclusiones’, al final del texto.

Hay otras características básicas a subrayar aquí. Una es el tema, que se formula mediante procedimientos textuales de recurrencia tales como las construcciones de relativo, las catáforas –que anticipan un tema–, etc. Además, dado el carácter dialógico de las interrogaciones, éstas sirven para generar expectativa e interés en el lector. También dan título a muchos artículos y monografías. Por último, las contraposiciones enfrentan dos afirmaciones de tal modo que la que expresa la noción más importante es la que resulta enfatizada. Se pueden marcar mediante alternancia en su orden cronológico (“anteriormente”, “aunque ahora”, etc.), con concesivas en estructuras adversativas (“pero”, “si bien”) o con coordinantes relativas (“no sólo...”).

En la parte periodística en la que el divulgador introduce el discurso del tecnocientífico, por lo general el divulgador se reserva su opinión. Es decir, marca ciertas distancias mediante varias técnicas. Entre ellas en español destacan los denominados “verbos de opinión” (“parecer”, “considerar”), los verbos en tiempo futuro (“se hará”, “se tendrá en cuenta”), las construcciones modales con ‘poder + infinitivo’ (“puede ser que”, “se puede observar que”), verbos en modo potencial y adverbios de duda (“tal vez”, “probablemente”), el uso del estilo directo – que sirve para reflejar con exactitud las palabras del tecnocientífico, y así el divulgador se desmarca de los contenidos expuestos – y, por supuesto, el discurso referido (“según X”, “en opinión de X”). Además, cuando lo que se pretende transmitir se refiere a más de una hipótesis bajo discusión, dado que éstas dependen de diferentes teorías en disputa, el divulgador utiliza verbos de opinión impersonales (“se supone que”, “se cree que”), un discurso indirecto (“X afirma que”) y perífrasis modales de conjetura con ‘deber de + infinitivo’ (“debe de suceder x”), ya que estas últimas sirven para subrayar que la información es una inferencia del investigador, no del divulgador. Si éste ha de tomar parte en la opinión, entonces empleará el modo indicativo (“considero que la hipótesis de la teoría x no es...”).

(b) Características didácticas. Sobre todo contextualizan la noticia, recogen los datos más relevantes al respecto para que la información se pueda comprender adecuada y fácilmente: antecedentes del tema, marco de la

investigación, dificultades con las que la tecnociencia se ha encontrado en el proceso, implicaciones socioeconómicas importantes.

Las afirmaciones que el divulgador realiza en esta parte generalmente no se someten a juicio y se aceptan como válidas desde un comienzo, dado que es conocimiento generalmente aceptado por la comunidad tecnocientífica. Así pues, es el verbo en modo indicativo el más usual. Ahora bien, si el conocimiento a detallar no es general, sino que se inserta en el marco de una hipótesis o teoría determinada aún bajo escrutinio, el grado de certeza disminuye y, aunque el divulgador continúa empleando el indicativo, lo atenúa por medio de acotaciones que hacen referencia al contexto (“según la teoría x”, “de acuerdo con la hipótesis de y”).

Cuando el divulgador desea resaltar una afirmación sobre otras, entonces alterna los tiempos de los verbos y los contrapone. Por otro lado, también se apoya en los rasgos semánticos de los verbos:

- (i) Verbos para teorías, hipótesis o marcos ya obsoletos: son verbos de opinión registrados en pretérito perfecto (“se pensaba”, “se suponía”);
- (ii) Verbos para nuevas pruebas que invalidan o bien ratifican hipótesis: se expresan como verbos de conocimiento en pretérito indefinido (“se comprobó”, “se observó”);
- (iii) Verbos para un paradigma consolidado: se usan en presente de indicativo y presuponen que otros paradigmas anteriores han sido superados.

La distribución de tiempos y rasgos semánticos que hemos presentado no se desarrolla de un modo arbitrario, por supuesto, sino que más bien procura reproducir la dinámica de la investigación científica, si bien utiliza una retórica particular. El interesante estudio de Myers (1990) distingue el discurso científico del divulgativo en virtud de sus correspondientes tipos de narrativa. En el caso de la ciencia, señala, la narrativa utilizada reproduce la dinámica de la propia investigación científica. Es decir, el científico plantea un argumento y, mediante la demostración de experimentos, datos, fenómenos, observaciones o hechos descubiertos y utilizados, ratifica su hipótesis. En el caso de la divulgación, por el contrario, la narrativa es secuencial y de naturaleza externa; es decir, no es propia de quien escribe. Esto acarrea diversos cambios, de entre los cuales destacamos dos: por un lado, no son la actividad y los resultados científicos los que actúan de sujetos de la narración, sino simplemente los fenómenos; por otro, la narración obedece a un orden cronológico que manifiesta tanto el proceso de búsqueda e indagación en la actividad científica

como el hilo conductor de las controversias, las negociaciones y las polémicas desatadas en el proceso.

La reformulación

La divulgación de la tecnociencia requiere una atención extrema y específica del destinatario, del público o lector. Para realizar esto debidamente, el divulgador ha de reformular léxicamente el discurso de modo que reconstruya y adapte la terminología tecnocientífica. Son al menos cinco las fases de reformulación literaria que el divulgador lleva a cabo:

(1) Adaptación: no significa simplificación conceptual, sino reducción y adecuación de un vocabulario técnico a otro más común. Esta tarea de redefinición –no de traducción– requiere que el divulgador utilice varios mecanismos metalingüísticos, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

- (i) Una tipografía especial: comillas, itálicas, paréntesis, etc.
- (ii) Verbos del campo semántico “llamar”: llamarse, designar, decir, nombrar, etc.
- (iii) Verbos que indican equivalencia (“ser”, “es”) o identidad (“se define como”, “consiste en”, “se trata de”).
- (iv) Definiciones analíticas (por descomposición) y definiciones por la función (Vg., al decir “RNA” se incluye un paréntesis en el que se escribe “ácido ribonucleico”).

(2) Reformulación sinonímica: el divulgador ha de reelaborar el sentido del trabajo científico original para que el texto de divulgación mantenga coherencia semántica. Aquí la sinonimia se entiende en su sentido amplio, es decir, como sinonimia que mantiene la equivalencia referencial. Abarca sinónimos o cuasi-sinónimos, hiperónimos o pronombres.

(3) Procedimientos sintácticos: sirven para establecer relaciones de coherencia semántica. La divulgación responde al esquema de organización textual llamado progresión lineal simple. Es decir, a un tema (información conocida) se le añade un rema (información nueva).²⁴

Ejemplo: Revistas *Muy Interesante e Investigación y Ciencia*. En ambas revistas de divulgación científica se mantiene un discurso con un mismo

²⁴ *Ibid*, p. 191.

esquema textual, si bien surgen diferencias importantes. En los artículos de *Muy Interesante*, revista de gran tirada y de fácil comprensión narrativa, se recurre a la paráfrasis de remas para establecer la progresión textual. En *Investigación y Ciencia*, más especializada, su narrativa es más próxima a la retórica propia de la ciencia que a la de la divulgación.

(4) Sintaxis: la sintaxis de la divulgación necesita adaptarse. Un rasgo de los textos científicos es su impersonalidad, que reduce las referencias subjetivas y de opinión. Esta ausencia de autor conlleva gran abundancia de construcciones impersonales, empleo de voz pasiva y la aparición de sintagmas nominales abstractos en posición de sujeto. Sin embargo, en la actualidad en lengua española se considera que la impersonalidad es una manifestación de cortesía. Sin embargo, más que norma, ésta es una estrategia para obtener objetivos. Afecta a la interacción comunicativa y condiciona la elección de determinadas formas lingüísticas. En el ámbito científico la cortesía obliga al investigador a mitigar su protagonismo. Se oculta la participación del agente, lo subjetivo, para dejar paso a los objetos y crear con ello sensación de imparcialidad y objetividad. En el ámbito divulgativo, en cambio, no sólo los descubrimientos científicos son protagonistas de la narración cronológica, sino también el propio investigador. Así el resultado se hace más atractivo para el público no experto: se cuenta un relato ordenado.

(5) Nominalización: mediante este procedimiento el divulgador transforma los verbos en sustantivos. En el discurso científico hay más sustantivos que en el divulgativo, con más verbos. ¿Por qué ocurre el cambio? El motivo es retórico: (1) la nominalización exige una gran densidad léxica que permite condensar mucha información en un espacio reducido; (2) la nominalización favorece que concibamos como “objetos” partes de la realidad que se refieren a procesos (verbos), cualidades (adjetivos) o circunstancias (adverbios), lo cual es muy conveniente para el lenguaje científico, elaborado sobre objetos. Junto a ambos puntos, hay un tercero importante: (3) la impersonalidad, agravada por la nominalización. Sin embargo, esto no responde en ciencia a razones demagógicas, sino de cortesía verbal, como sucede en el paso desde “he/hemos detectado” a “la detección de”. Con la nominalización se consigue que el agente o sujeto deje de hablar y lo haga el experimento – efecto de cosificación u objetivación. Además, es un artificio retórico de atenuación o distanciamiento, típico del discurso tecnocientífico, ante todo cuando éste es incapaz de dar respuesta a algún problema o dificultad. Un ejemplo de esquema claro de des-subjetivación ante un caso de insatisfacción es “No se ha encontrado una solución satisfactoria a...”, expresión no tan

poco frecuente en conclusiones de trabajos científicos. Evidentemente, la retórica de la divulgación tiende a hacer más ‘acogedora’ la lectura del texto, ante todo porque “humaniza” los textos al referirse a sujetos humanos y al alejarse de la nominalización.

4 UN BREVE ALEGATO EN PRO DE LA DIVULGACION “LITERARIA” PARA LA TECNOCENCIA

La actividad tecnocientífica se ha especializado enormemente durante el último medio siglo, aunque al mismo tiempo sus resultados se han socializado progresivamente. Su impacto en la opinión pública es cada vez mayor y sirve de medio para el cambio de creencias, opiniones, prácticas, estilos de vida y formas de ver el mundo que afectan a los ciudadanos de a pie. Y no es que se trate simplemente de que el público tenga derecho a saber sobre tecnología y ciencia, sino que en cierta medida tal conocimiento le es necesario en cuanto que afecta a todos o a algunos de los ítems arriba mencionados –creencias, prácticas, etc. Los tecnocientíficos, los ingenieros, los investigadores y, por supuesto, los divulgadores tienen el deber de explicar o, al menos, ayudar al público a entender sus trabajos respectivos en tanto éste se puede ver afectado por ello, actual o potencialmente. Y una buena manera de llevar a cabo esto es mediante el uso de diversos instrumentos literarios a mano del divulgador. Es cierto que hay quien sostiene que la tecnociencia no crea mundos retóricos ni de ficción, dado que su ámbito de trabajo es fuertemente realista, pero también lo es que la mayoría de los resultados que obtiene son de carácter provisional o de conjetura, rasgo que tiene mucho que ver tanto con los mundos literarios como con la retórica. Estos últimos pueden ayudar a implicar componentes esenciales para una mejor comprensión de la tecnociencia. Las estrategias literarias y retóricas pueden transformar un área particular de la ciencia y de la tecnología, o una nomenclatura técnica, en contenidos más fácilmente asimilables por el receptor no especializado en la materia. Y todo ello, si es hilado finamente, sin la necesidad de desnaturalizar el contenido original. Como consecuencia, casi previsible, de esta actividad, el trabajo tecnocientífico sería a su vez más atractivo para el público y se convertiría en acicate para un desarrollo intelectual más crítico, tanto personal como socialmente.

El uso creador de instrumentos literarios, insisto, podría ser elemento fundamental en los procesos de divulgación de la tecnociencia. Al apoyar un enfoque de divulgación ‘literaria’ pienso en una vía para buenas prácticas de enseñanza tecnocientífica, dado que esto invita al público y a los estudiantes de disciplinas no técnicas a utilizar sus propias habilidades de razonamiento.

Por lo tanto, en este contexto la tarea del divulgador consistiría básicamente en aconsejar al público a aprender a observar, en mostrarle métodos de pensamiento y en animarle a degustar las preguntas y dudas que surgen de las actividades tecnocientíficas. Así, lo primero a enfatizar debería ser la comprensión cualitativa que daría forma a las capacidades del público para razonar sobre la base de su propia experiencia vital. El entendimiento cualitativo robusto de la tecnociencia proporcionaría probablemente la mejor base para explorar posteriormente los aspectos cuantitativos de un tema determinado. Si reconocemos que la mayor parte del razonamiento científico y de la actividad tecnológica toma cuerpo y se basa en nociones e ideas cualitativas y semejantes a las literarias, entonces nos será más fácil desarrollar estrategias para estimular la creatividad – también la científica – y la comprensión en el lector no experto.

REFERENCIAS

- BAIRD, Davis. *Thing knowledge: a philosophy of scientific instruments*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- BOGEN, James; WOODWARD, James. Saving the Phenomena. *The Philosophical Review*, v. XCVII, n. 3, p. 303-352, 1988.
- BROWN, Theodore L. *Making truth: metaphor in science*. Urbana: University of Illinois Press, 2003.
- BUNGE, Mario. *Causality: The place of the causal principle in modern science*. Cleveland y Nueva York: Meridian Books, [1959]1970.
- CARTWRIGHT, Nancy. *How the laws of physics lie*. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- CARTWRIGHT, Nancy. *The dappled world: a study of the boundaries of science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- DAVIDSON, Donald. 1978. What Metaphors Mean. In: DAVIDSON, Donald. *The Essential Davidson*. Oxford: Clarendon Press, 2006.
- DEL RE, Giuseppe. Models and Analogies in Science. *HYLE-International Journal for Philosophy of Chemistry*, v. 6, n. 1, p. 5-15, 2000.
- DICKSON, David. Science and Its Public: The Need for a “Third Way”. *Social Studies of Science*, v. 30, n. 6, p. 917-923, 2000.
- GALÁN, Carmen. Ciencia y retórica en el discurso de divulgación social. In: ALONSO, Andoni; GALÁN, Carmen (eds.). *La tecnociencia y su divulgación: un enfoque transdisciplinar*. Barcelona: Anthropos, 2004.
- GIERE, Ronald. *Science without laws*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- GOODMAN, Nelson. *Of minds and other matters*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- GREGORY, Jane; MILLER, Steve. *Science in public: communication, culture, and credibility*. Cambridge, Mass.: Basic Books, 1998.

- HACKING, Ian. *Representing and intervening*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- HESSE, Mary. *Revolutions and reconstructions in the philosophy of science*. Bloomington: Indiana University Press, 1980.
- HOTTOIS, Gilbert. Technoscience. In: MITCHAM, Carl (ed.). *Encyclopedia of science, technology, and ethics*. Detroit: Thomson-Gale, 2005. v. 4.
- IHDE, Don. *Instrumental realism: the interface between philosophy of science and philosophy of technology*. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
- IHDE, Don. *Expanding hermeneutics: visualism in science*. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998.
- KAHN, Richard; KELLNER, Douglas. Reconstructing Technoliteracy: A Multiple Literacies Approach. In: DAKERS, John R. (ed.). *Defining technological literacy: towards an epistemological framework*. Nueva York: Palgrave-Macmillan, 2006.
- KRAJEWSKI, W³adys³aw. Idealization and factualization in science. *Erkenntnis*, v. 11, n. 1, p. 323-339, 1977.
- KRETZENBACHER, Heinz L. The Aesthetics and Heuristics of Analogy: Model and Metaphor in Chemical Communication. *HYLE-International Journal for Philosophy of Chemistry*, v. 9, n. 2, p. 191-218, 2003.
- KUHN, Thomas S. Metaphor in Science. In: ORTONY, A. (ed.). *Metaphor and thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. *Metaphors we live by*. Chicago: The University of Chicago Press, 1980, 2003.
- LASZLO, Pierre. *La vulgarization scientifique*. París: PUF, 1993.
- MITCHAM, Carl. *Thinking ethics in technology*. Golden, CO: LAIS-Colorado School of Mines, 1997.
- MYERS, Grez. *Writing biology: texts in the social construction of scientific knowledge*. Madison: University of Wisconsin Press, 1990.
- NOWOTNY, Helga; SCOTT, Peter; GIBSON, Michael. *Re-thinking science: knowledge and the public in an age of uncertainty*. Londres: Polity Press/Blackwell, 2001.
- RADDER, Hans (ed.). *The philosophy of scientific experimentation*. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2003.
- TURBAYNE, Colin Murray. *The myth of metaphor*. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1970.
- ZIMAN, John. *Real science: what it is and what it means*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.